

O'QUVCHILARNING NUTQI VA MANTIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR SINTAKTIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600591>

Musurmonova Adolat Abdurasulovna

Termiz davlat universiteti

Ta'lim – tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Boshlang'ich sinflarning ona tili darslarida o'quvchilarning nutqi va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda grammatik mavzularni o'rganish alohida o'rin tutadi.

O'quvchilarni grammatikaga oid til hodisalarini anglash, til elementlari va ularning shakllaridan ongli ravishda foydalanishga o'rgatish orqali og'zaki va yozma nutqini o'stirish, o'z nutqiga ongli munosabatda bo'lish hamda nutqni to'g'ri shakllantirish ko'nikmasi tarbiyalanadi. Ma'lumki, ona tili darslarida o'quvchilar so'z bilan ifodalanadigan ko'pgina tushunchalarni bilib olishga muhtojlik sezadilar. SHu bois tilning grammatik qurilishini o'rgatish jarayonida o'quvchilarga so'z ma'nosini tushuntirish, so'zning ma'nosiga aniqlik kiritish, so'zni o'quvchining faol lug'atiga aylantirishga qaratilgan lug'at ishlari tashkil etiladi. So'z ma'nolari gap va matnda aniqlanadi. O'quvchilar matnni o'qish jarayonida barcha so'zlarning ma'nosiga tushunadi deb bo'lmaydi. Bu holat o'quvchilar yozgan bayon va insholarda ko'zga ayon tashlanadi.

Umumiy o'rta ta'lim ona tili o'quv dasturida "... an'anadagi "grammatika grammatika uchun" qolipidan voz kechib, endi ona tili ta'limida "grammatika – fikrning aniq va lo'nda ifodasi uchun" shiorining asos qilib olinishi"[6;55-56], "...ona tili darslarida o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltirilishi, o'quvchilarning nutqiy malakasini yuzaga keltirishga qaratilishi" [6;55-56], boshlang'ich sinf ona tili darslarining maqsad va vazifalarini, amaliy ahamiyatini aniq belgilab olishga asos bo'ladi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinflarning ona tili dasturida gap ustida ishlash markaziy planga chiqarilgan. Gap mazmun va grammatik jihatdan bog'langan so'zlardan tashkil topadi. So'zning ma'nosi esa nutq jarayonidagi gapda aniqlanadi. Bog'lanishli nutqqa oid mashqlarga qo'yiladigan talablar gapning qurilish materiali - so'z ustida ishlashga ham taalluqlidir.

Davlat ta'lim standartida "ona tili ta'limi oldiga qo'yilgan ijtimoiy buyurtma o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgaralar fikrini anglash va fikr mahsulini yozma shaklda savodli bayon qila olishga- kommunikativ savodxonlikni rivojlantirishga o'rgatishdan iborat. SHundan kelib chiqqan holda ona tili ta'limi oldiga ijtimoiy jihatdan mukammal shakllangan, mustaqil fikrlay oladigan, nutq va muloqot madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish maqsadi qo'yilgan".

Ona tili darsliklarida gap ustida ishlash uchun yetarlicha material bor. Bu materiallar asosida o'quvchilar gapni to'g'ri tuzishga o'rgatilishi lozim. Gapning ifoda etilishiga ko'ra gap qurilishi ustida ishlash o'quvchilarning fikrlash, mulohaza yuritish ko'nikmalarini rivojlantiradi, qobiliyatlarini o'stiradi.

Muammo yuzasidan olib borgan izlanishlarimizda shu narsa aniqlandiki, ko'pgina o'qituvchilar o'quvchilar tuzgan gaplarning mazmuniga bee'tibor qaraydilar. Masalan, 4-sinfda o'quvchilar "Partada daftar, kitob turibdi. Bolalar kitob o'qiyapti. Alisher varrak uchiryapti" kabi grammatik jihatdan to'g'ri, lekin o'quvchilar bilimni boyitmaydigan, ularning nutqi va tafakkurini rivojlantirmaydigan, mazmunan sayoz gap tuzadilar. Ba'zi o'qituvchilar o'quvchilarning gap tuzishlari uchun muayyan mavzuni tavsiya etadilar, lekin mavzuni aytib qo'yish bilan hayotiy hodisalarni ifoda etadigan mazmunli gap tuzilib qolmaydi. Hayotni to'g'ri va aniq, ta'sirchan tasvirlash uchun bayonning hayot haqiqatiga mos kelishi taqozo qilinadi. O'qituvchi o'quvchilarning voqea-hodisalarni haqiqatga yaqin ifodalashlari haqida ko'p ham bosh qotirmaydi. O'quvchi ko'rgan-kechirganlarini, yaxshi bilganlarini, his qilganlarinigina mazmunli va ishonarli hikoya qilishlari mumkin. Bunga erishish uchun o'quvchilar tomonidan tabiat hodisalari, manzaralari va insonlar mehnati yuzasidan, kuzatish ishlari amalga oshirilishi lozim. Fikr va taassurotning aniq, to'g'ri, tushunarli va ta'sirchan ifodalanishi tuzilgan gaplardagi so'zlarning qo'llanishiga bog'liq ekan, o'quvchilar gapda so'zlarning o'zaro munosabatini, ularning mazmunan bog'liqligini, muayyan mavzuning mazmunini aniq yoritib berish uchun ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlarni o'zaro qiyoslab, ular ichidan maqbulini tanlab, o'rnida qo'llay bilish ko'nikmalarini egallashlari zarur. Ma'nodosh so'zlar, antonimlar, ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash gap tuzish ishlari bilan bevosita bog'liq.

Ma'lumki, o'zbek tili lug'atidagi ko'pgina so'zlar ko'p ma'nolidir. Ularning ma'nolari faqat gap tarkibida aniqlanadi. O'quvchi gapda so'zlarni ma'no jihatdan bog'lash jarayonida yaqin ma'noli va ma'nodosh so'zlarni taqqoslaydi, ulardan birini tanlaydi va aniq xulosaga kelgandan keyingina gapda qo'llaydi.

Gap ustida olib boriladigan mustaqil ishlar o'quvchini sintaktik tahlilga o'rgatadi. O'quvchi turli ma'nodagi so'zlarni muayyan tartibda joylashtirib butun bir gapni tuzadi. Bunda o'qituvchi, avvalo, so'z tanlashga, ularni muayyan tartibda joylashtirish ustida ishlashga e'tibor qaratishi, berilgan bir xil so'zlarning gapda turli o'ringa joylashtirilishi gap mazmuniga ta'sir qilishini o'quvchilarga anglatishi lozim.

Ta'lim jarayonida lug'at ishi matn va gap materiali asosida uyushtiriladi. O'z navbatida, lug'at ishi – so'z ustida ishlash o'quvchini grammatik mashg'ulotga ham tayyorlaydi. O'quvchilarning ona tili xazinasidagi so'zlardan nutq faoliyatida foydalana olish, o'z nutqini nutq sharoitiga mos ravishda ifodalash ko'nikmalarini egallashlari uchun ta'lim jarayoniga mazmunga mos o'qitish usullarini tatbiq etish ona tili o'qitish metodikasi oldida turgan dolzarb vazifalardandir.

Boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash shu bilan xarakterlanadiki, o'quvchilar predmet va hodisalarni ko'proq kuzatishlari, ularning mavjud belgilarini taqqoslab o'xshash va farqli belgilarini aniqlashlari, kuzatgan narsa va hodisalarining nomini o'zlashtirib olishlari, ularni nutqda qo'llashlari uchun tabiatga ekskursiyalar uyushtirilishi, turli ko'rgazmalardan foydalangan holda so'zlarning ma'nosi har xil usullar yordamida tushuntirilishi, ularning yozma ishlarda qo'llanilishi o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini o'stirishga xizmat qiladi.

Ma'lumki, so'z bitta predmetning nomini bildirmaydi, u bir qancha predmetlar guruhini, tasavvur va hodisalarni o'zida umumlashtiradi. Lug'at ustidagi ishlar, o'z navbatida, tushunchalar ustida ishlash hisoblanganligi uchun tahlil, umumlashtirish, taqqoslash, tasniflash kabi aqliy faoliyat usullarini qo'llashni taqozo etadi. SHuning uchun ham so'zlar guruhini tuzish murakkab mantiqiy mashqlardan hisoblanadi.

Gap tuzish va uning tahlili, ifodali o'qish mashqlari mantiqiy tafakkur va nutqni rivojlantiruvchi vositalardandir.

Gap ustida ishlash o'quvchilarning bayon, insho yozish va og'zaki hikoyalashlarida maqbul usullardan hisoblanadi. Grammatik va orfografik hodisalarni o'qitishda o'quvchilar tushuntirib va asoslab berishga o'rgatiladi. Masalan, ot so'z turkumi o'rganilayotganda uning xususiyatlarini: ot shaxs, narsa va joy nomlarini bildirishini, shaxsni bildirgan otlar kim? so'rog'iga, narsani bildirgan otlar nima? so'rog'iga, joy nomlari qayer? so'rog'iga javob bo'lishini, otlar birlik va ko'plikda qo'llanishini, birlikdagi otlar bitta predmetni, ko'plikdagi otlar birdan ortiq predmetni bildirishini, ko'plikdagi otlar -lar qo'shimchasini

olishini, birlikdagi otlarga -lar qo'shilsa, ko'plikdagi otlar hosil bo'lishini (bola va bolalar) o'rgangan bilimlarini izchil aytib bera oladilar. Keyingi sinflarda egalik va kelishik qo'shimchalari bilan turlanishini, ot gapda ega va ikkinchi darajali bo'lak vazifasida kelishini qo'shib aytadilar. Tahlil davomida grammatik tushunchalarni tartib bilan aytib bersalar-da, biror uyushtirilgan ekskursiyadan olgan taassurotlarini so'zlab berishda bir voqeadan ikkinchi voqeaga sakrab o'tib ketadilar va yana oldingi voqeaga qaytadilar. Ko'rinib turibdiki, grammatik tahlilni bilish bilan voqealarni xotirada qayta tiklab, izchil bayon qilishni egallab bo'lmaydi.

O'qituvchining vazifasi o'quvchilar yo'l qo'ygan xatolarni aniqlash va ularning diqqatini yo'l qo'yilgan xatolarga tortish, xatosini to'g'rilash, fikrning ta'sirchanligini yuzaga keltiruvchi so'zlarni topa bilish qobiliyatini o'stirishdir. Ona tili va o'qish darslari bu borada katta imkoniyatlarga ega. O'qituvchi o'quvchilarning fikrini bayon qilishda chalkashishlaridan, noaniq javoblaridan, ayrim hodisalarni esdan chiqarishidan, taxminiy javoblaridan qoniqish hosil qilmasligi, aniq shakllantirilgan javob va tushuntirishlarini talab qilishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari narsa va hodisalarni to'g'ri kuzatishlari va ulardan asosli xulosalar chiqarishi, nima haqda gapirsalar tushuntirish va asoslashni bilishlari talab etiladi.

O'qituvchi "Nima uchun sen bunday deb o'ylayapsan? Bu nima ekanligini isbotlagin. Nima uchun shunday yozilishini asoslab ber" kabi savollarni har bir darsda qo'llab turishi keyinchalik yaxshi samara beradi.

O'quvchilar grammatik tahlil va yozma ishlarida ko'pincha shoshilib xulosa chiqarishadi. Natijada o'zlariga zarur bo'lgan tushunchaning mavjud belgilarini unutib xatoga yo'l qo'yadilar. Xususan, qaratqich va tushum, o'rin-payt va chiqish kelishiklarini qo'llashda yo'l qo'ygan xatolarini bilimlari yetishmasligi tufayli ongli tarzda izohlab, asoslab bera olmaydilar. Tahlil tartibi o'quvchilarni fikrini tartib bilan va asoslab berishga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning hayotiy tajribalari kam bo'lgani uchun ko'pincha rasmlardan, ekskursiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. O'quvchilar rasmlar asosida fikrini izchil ifoda etishga o'rgatiladi.

O'qituvchining savollari asosida o'quvchilar hikoyaning asosiy qismining mazmunini aniqlashtiradi. Masalan, 4-sinf "Ona tili" darsligidagi rasm asosida ertakni davom ettirish topshirig'i berilgan 415-mashq yuzasidan quyidagicha savol- topshiriqlar asosida mustaqil ish uyushtirilishi mumkin:

- 1-rasmda qanday voqea yuz berganini hikoya qiling.
- 2-rasmda qanday voqea yuz berganini hikoya qiling.

- 3-rasmda qanday voqea yuz berganini hikoya qiling.
- Laylak cholga nima uchun urto'qmoqni beradi?
- Odamlar qanday ishlari uchun jazolanadilar?
- Ertakka qanday sarlavha qo'yish mumkin? Nima uchun?
- Ertakni to'liq hikoya qiling.

Berilgan tavsiyalar ustidagi ish faoliyatida o'quvchilar rasmlarni tahlil qilish, savollar tuzish, sarlavha topish orqali ertak syujeti epizodlarining o'zaro bog'lanishini, fikrini asoslashni, xulosa chiqarishni, mantiqiy fikrlashni o'rganadilar. Bunda eng muhimi rasm va uning qismlariga tuzilgan rejaning asoslanganligida. Bu o'quvchilarni o'z fikrini dalillashga o'rgatadi.

O'quvchilarning nutqiy savodxonligini yozma ifodalashlarida, birinchi navbatda, to'g'ri yozish ko'nikmalari shakllantirilishi ko'zda tutiladi. To'g'ri yozuv avtomatlashadigan hodisa. To'g'ri yozuvga doir bilimlar sistematik mashqlar davomida ko'nikmaga, so'ng malakaga aylangan murakkab jarayon. Malaka til hodisalarini ongli egallash asosida o'zlashtiriladi, rivojlantiriladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ona tilidan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari uchun o'quvchilarning ma'lum darajada aqliy zo'riqishlari, muayyan aqliy mehnat usullarini qo'llash talab etiladi. O'qituvchining to'g'ri va sistematik rahbarligi, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda ona tili ta'limining rolini tushunib harakat qilishi orqaligina ko'zlangan natijaga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev SH.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. - T.: O'zbekiston, 2017.- 48 b.
2. Musaev J. O'quvchilarning mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish. Monografiya. . -T.: SHarq, 2010. -252 b.
3. Matchonov S., G'ulomova X. Nutq madaniyati. // Boshlang'ich ta'lim. 2000. -№1. -8-10-b.
4. Qodirova K. Nutq o'stirishni baholash uslubi // Sog'lom avlod uchun. 1998. -№ 4-5. -6-7-b.
5. Sariev SH. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida nutq o'stirish. // Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tayyorlash jarayonida zamonaviy kasbiy ta'lim muammolari: Respublika ilmiy anjumani materiallari. -Guliston: -2008. -298b.

